

UNIVERSIDAD DE MURCIA

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

TRABAJO FIN DE GRADO

*Creación de un juego como recurso educativo abierto a
través de la dinámica Open Notebook Science*

AUTORA:

PALOMA BALLESTA GIMÉNEZ

TUTORES:

FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ MÉNDEZ

ROSANA LÓPEZ CARREÑO

TUTOR EXTERNO: IGNACIO BALLESTA GERMÁN

CONVOCATORIA

MAYO/JUNIO 2024

A todos aquellos que han dedicado su tiempo en hacer que este proyecto sea colaborativo.

A mis padres, que han estado en cada paso.

A ti, abuelo. Siento tu apoyo como si aún estuvieras aquí.

ÍNDICE

1.	RESUMEN.....	4
2.	INTRODUCCIÓN	5
	2.1 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO	5
	2.2 JUSTIFICACIÓN Y VINCULACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DEL GRADO	7
3.	MARCO TEÓRICO	9
	3.1 OPEN NOTEBOOK SCIENCE.....	10
	3.2 RECURSOS EDUCATIVOS EN CIENCIA ABIERTA.....	12
4.	OBJETIVOS Y METODOLOGÍA.....	15
5.	DESARROLLO DEL PROYECTO	17
	5.1 IMPLEMENTACIÓN DEL BLOG “JUGANDO EN ABIERTO”	17
	5.2 DESARROLLO DEL RECURSO EDUCATIVO	22
6.	RESULTADOS.....	35
	6.1 EL BLOG	35
	6.2 EL JUEGO	36
7.	CONCLUSIONES Y APLICACIONES FUTURAS	38
	7.1 CONCLUSIONES	38
	7.2 CONCLUSIONS	39
	7.3 APLICACIONES FUTURAS	40
8.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	42
9.	ANEXO I. LISTA DE PREGUNTAS.....	45
10.	ANEXO II. ENTRADAS DEL BLOG	57

1. RESUMEN

El presente trabajo recoge la creación de un juego como Recurso Educativo Abierto a través de la dinámica *Open Notebook Science*. Se consideran Recursos Educativos Abiertos los materiales docentes publicados de forma que cualquier persona pueda tener acceso a ellos y reutilizarlos. Por otra parte, *Open Notebook Science* es la práctica consistente en la publicación en línea del cuaderno de laboratorio de un proyecto, junto con los recursos necesarios para que cualquier persona pueda replicarlo. Para llevar a la práctica ambos conceptos de manera conjunta, se ha creado el blog *Jugando en Abierto* con el gestor de contenidos *Wordpress*, con actualizaciones semanales de los avances del proceso de creación del juego educativo. Asimismo, se han habilitado los comentarios, para fomentar la participación del público interesado, y así configurar un proyecto colaborativo, siendo este uno de los principios de la ciencia abierta. En concreto, se ha diseñado un juego impreso en 3D con preguntas sobre la Región de Murcia obtenidas del análisis, selección y clasificación de la documentación informativa llevada a cabo en la Dirección General de Acción Exterior de Cooperación de dicha Comunidad Autónoma, en el marco del programa “Encuentro TF” de la Universidad de Murcia. El juego resultante de este proyecto puede ser reutilizado tanto por docentes como por cualquier particular, bien utilizando las mismas preguntas o bien adaptándolo a la materia que deseen, cumpliendo así con el principio de reutilización de la ciencia abierta.

Palabras clave: Cuadernos Abiertos de Laboratorio, Ciencia Abierta, Recursos Educativos Abiertos, Juegos educativos, Impresión 3D, Fuentes de Información

Abstract

This project includes the creation of a game as an Open Educational Resource through the dynamics of *Open Notebook Science*. By Open Educational Resources is considered every type of teaching materials published so that anyone can have access to them and reuse them. Furthermore, Open Notebook Science is the practice of publishing a project's laboratory notebook online, along with the necessary resources so that anyone can recreate it. To put both concepts into practice together, the blog *Jugando en Abierto* has been created in the Content Management System *Wordpress*, with weekly updates on the progress of the process of creating an educational game. Likewise, comments have been enabled to encourage the participation of the interested public, thus creating a collaborative project, due to that this is one of the main principles of *Open Science*. Specifically, it has been designed a 3D printed game with questions about the Region of Murcia that have been obtained through a cataloguing process carried out in Dirección General de Acción Exterior de Cooperación of that region, within the program “Encuentro TF” of University of Murcia. The game resulting from this project can be reused by both teachers and anyone interested, either using the same questions or adapting it to the subject they want, thus fulfilling the requirements of reutilization of Open Science.

Keywords: Open Notebook Science, Open Science, Open Educational Resources, Educational Games, 3D printing, Information Sources

2. INTRODUCCIÓN

2.1 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

La Real Academia Española define el juego como un “ejercicio recreativo o de competición sometido a reglas, y en el cual se gana o se pierde” (RAE, 2023). Lejos de limitar su uso únicamente a un contexto lúdico, este Trabajo Fin de Grado (TFG) muestra la creación y desarrollo en el entorno de la Ciencia Abierta¹ de un juego como recurso educativo complementario a la educación tradicional en las aulas.

La utilización de actividades lúdicas en el ámbito de la educación es un recurso reconocido con el nombre de “ludificación” o “gamificación”, que según Werbach y Hunter (2012) consiste en emplear elementos y técnicas de diseño de juegos en entornos no lúdicos, y que tiene un efecto beneficioso en el aprendizaje.

Esta propuesta de juego utiliza recursos de diseño tridimensional de manera que pueda personalizarse el tablero dependiendo de las necesidades de los estudiantes. Así, se creará el tablero impreso en 3D a través del cual los jugadores desplazarán sus fichas según vayan acertando las preguntas que se realizan a partir de una batería de preguntas. Ésta podrá encontrarse en forma de tarjetas imprimibles, o a través de la plataforma de creación de material didáctico *Kahoot!*², en la que los usuarios pueden registrarse para crear sus propias baterías de preguntas o escoger aquellas que han sido creadas por otros.

La primera versión del juego se ha realizado con preguntas sobre la Región de Murcia. Para la elaboración de las mismas se ha partido de un proceso de identificación, selección y clasificación de fuentes de información llevado a cabo en la Dirección General de Acción Exterior de Cooperación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el marco del programa “Encuentro TF”³ de la Universidad de Murcia.

¹ En esta ocasión se han usado las mayúsculas para resaltar el concepto, sin embargo, en adelante se usarán las minúsculas siguiendo la recomendación de la Fundación del Español Urgente.

² *Kahoot!* es una plataforma gratuita que permiten al usuario crear y utilizar cuestionarios interactivos a modo de juego para reforzar el aprendizaje en las aulas.

³ *Encuentro TF* es una convocatoria de ayudas para el desarrollo de los TFG en empresas o instituciones por el *Campus Mare Nostrum* de la Universidad de Murcia y para la que fue elegido este TFG.

En cuanto a su publicación y difusión, este juego se concibe como un Recurso Educativo Abierto (REA). La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2021), define este tipo de recursos como:

Materiales de aprendizaje, enseñanza e investigación, en cualquier formato y soporte, de dominio público o protegidos por derechos de autor y que han sido publicados con una licencia abierta que permite el acceso a ellos, así como su reutilización, reconversión, adaptación y redistribución sin costo alguno por parte de terceros.

En este sentido, el desarrollo completo del recurso educativo, junto con las herramientas y pasos a seguir para su construcción, ha sido publicado en un blog construido con el gestor de contenidos *Wordpress*⁴ bajo la licencia CC BY 4.0⁵. De esta manera, cualquier docente o persona interesada puede descargar los materiales y desarrollar el juego, lo que lo convierte en un REA. Además, todas las publicaciones del blog tienen habilitada la sección de comentarios, de manera que quien lo desee puede aportar ideas, cumpliendo así con la característica de herramienta colaborativa de la ciencia abierta. Las publicaciones en el blog se realizan de forma semanal para mostrar los avances del juego siguiendo la dinámica conocida como *Open Notebook Science* (ONS)⁶, que consiste en la publicación de una versión digital de los tradicionales cuadernos de laboratorio, con el objetivo de exponer el proceso de creación completo de un proyecto.

La metodología aplicada en el desarrollo de este TFG consta de seis pasos: la revisión bibliográfica; el análisis de juegos ya existentes; el diseño de las piezas de juego; la búsqueda, selección y clasificación de la información para las preguntas; la difusión del desarrollo del proyecto, y la puesta a disposición de los usuarios del blog de los recursos necesarios para crear el juego.

En cuanto a las partes de las que se compone este trabajo son: la presentación del marco teórico, que establece las bases de las áreas de información a tratar; la definición de los objetivos que se pretenden cumplir; la precisión de la metodología a seguir, mencionada anteriormente; el desarrollo del proyecto; sus resultados y conclusiones, y las posibles aplicaciones que podrá tener en un futuro.

⁴ *Wordpress* es un sistema gestor de contenidos en línea gratuito creado en el año 2003. Más información en <https://wordpress.com/es>

⁵ La licencia CC BY 4.0 permite que los materiales sean compartidos y adaptados con atribución al autor, incluso en el caso de que se modificaran.

⁶ Algunos estudios en español la traducen como Cuaderno Abierto de Laboratorio.

2.2 JUSTIFICACIÓN Y VINCULACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DEL GRADO

La motivación de este proyecto tiene dos puntos clave. Por un lado, la contribución desde el área de la documentación al sector educativo a través del juego como herramienta de apoyo a la educación, porque el juego es “la actividad del ser socializado” (Piaget, 1984). Y, por otra parte, la importancia de la publicación en abierto de todo el proceso de creación y de las herramientas empleadas, para que cualquiera pueda acceder a ellas y utilizarlas en el desarrollo de su labor pedagógica. Además, este proyecto también tiene el propósito de contribuir a la comunidad educativa, ofreciendo un nuevo recurso alternativo a los habituales libros de texto, brindando a los docentes la oportunidad de recrear el juego y adaptarlo a sus clases, contenidos y grupos de alumnos.

Asimismo, el principal motivo de la elaboración de este TFG, considerado como “un trabajo individual, original –en cuanto a autoría- y autónomo del estudiante, realizado siempre bajo la supervisión de uno o varios tutores” (Universidad de Murcia, 2018), es su carácter obligatorio para la obtención del título de Información y Documentación y el interés por la línea en la que se enmarca (“Recursos educativos abiertos y software libre en el contexto de la Ciencia Abierta”). Dentro de esta línea, y de común acuerdo el tutor, se decidió la creación de un juego reglado que tiene el objetivo de servir como recurso educativo para grupos de estudiantes con necesidades y edades variadas de educación primaria y educación secundaria. El interés por este tema nace, por un lado, de la atracción por la ciencia abierta y creencia en los valores que esta defiende, y por el otro, de la intención de contribuir con un recurso práctico al mundo educativo, creando así un ejemplo real de material educacional a través de la ciencia abierta.

En cuanto al alcance del juego, producto de este trabajo, es muy amplio, ya que está dirigido a diferentes ámbitos y sectores de la población, aunque especialmente está concebido para su uso en centros educativos, como actividad complementaria o de refuerzo a las clases tradicionales. Esto se ve favorecido por el entorno de ciencia abierta en el que se desarrolla, que ofrece la posibilidad de que los usuarios puedan modificar las preguntas e incluir las suyas propias, ampliando así su repercusión.

Más allá de su alcance en entornos educativos, la versatilidad del juego permite que pueda ser utilizado también en ámbitos relacionados con la salud, como es el caso de las residencias de mayores, donde podría servir de apoyo para combatir con enfermedades como el Alzheimer con preguntas que favorezcan el uso de la memoria. En todo caso, la aplicación más

directa es la de servir como elemento educativo para el conocimiento de la Región de Murcia en estudiantes de educación primaria y secundaria.

3. MARCO TEÓRICO

Al hablar de REA, se utilizan dos conceptos de amplio alcance (*recurso educativo y abierto*) que han sido profundamente estudiados a lo largo de los años. Por ese motivo, es conveniente comprenderlos por separado antes de presentarlos de forma conjunta.

En primer lugar, *recurso educativo* se refiere al fin para el que es creada una herramienta. Es, por tanto, todo aquel material creado con el objetivo de formar o alfabetizar a una persona o a un determinado grupo de personas, reforzando así el trabajo del docente. Moya Martínez (2010) destaca como funciones de estos recursos “apoyar la presentación de los contenidos, moderar el encuentro del alumno con la realidad y consolidar el aprendizaje como tres funciones de los recursos educativos como apoyo a la docencia”. En el otro lado, la calificación de *abierto* de un recurso educativo supone la adopción de los principios de la ciencia abierta en su elaboración. UNESCO (2021) define ciencia abierta como:

Un constructo inclusivo que combina diversos movimientos y prácticas con el fin de que los conocimientos científicos estén abiertamente disponibles y sean accesibles para todos, así como reutilizables por todos, se incrementen las colaboraciones científicas y el intercambio en beneficio de la ciencia y la sociedad.

Resultado de la unión de ambos conceptos son los REA, definidos como:

Materiales de enseñanza, aprendizaje e investigación en cualquier medio –digital o de otro tipo– que están en dominio público o que han sido publicados en Acceso Abierto, lo que posibilita el acceso, adaptación, y redistribución sin costo por cualquier persona sin restricciones o limitantes. (Fundación William y Flora Hewlett como se cita en Bezjak et al., 2018)⁷

En la historia de la producción de conocimiento científico hay un cambio de capital importancia cuando se introduce el concepto de *acceso abierto*, originalmente conocido como *movimiento abierto*. Es el nombre que recibe la práctica de compartir información para que pueda ser consultada de forma libre y gratuita. En campo de la documentación, este movimiento tuvo su primer reflejo en la iniciativa a favor del acceso abierto a la información. Peter Suber (2004), explica que el acceso abierto surgió como la solución a los problemas derivados de la

⁷ El *Manual de Capacitación sobre Ciencia Abierta* de Brezjak et al. cuenta con una versión web que puede consultarse en: https://open-science-training-handbook.github.io/Open-Science-Training-Handbook_ES/

producción de documentos científicos, tales como la subida de precios de las revistas o los derechos de autor que recaían sobre las editoriales.

En realidad, no hay una fecha concreta de nacimiento de esta dinámica, aunque puede considerarse que la primera revista de acceso libre fue *Psychology*, lanzada por el profesor húngaro Stevan Harnad en el año 1989 (Fausto, S., 2013). Posteriormente surgieron muchas otras, que provocaron que este movimiento derivara en la llamada cultura de la ciencia abierta, bajo la premisa de que el conocimiento es un bien público que debe estar accesible para cualquier persona que lo desee consultar. Una de las primeras revistas de acceso abierto en el ámbito de la documentación es *Information Research*⁸ (1995), editada por el profesor Tom Wilson editada en la Universidad de Borås, en Suecia.

Pese a que ya existían revistas en abierto anteriormente, no fue hasta 1999 cuando se firmó la *Declaración de Budapest*, una recopilación de directrices que asentaron el marco ético de este movimiento. De hecho, se considera el primer manifiesto público a favor de la ciencia abierta (Budapest Open Access Initiative, 2023). Tras esta declaración, se han publicado otras, destacando la *Declaración de Bethesda* (2003)⁹ que promueve el depósito de trabajos de investigación en repositorios de acceso abierto; la *Declaración de Berlín* (2003)¹⁰ que refuerza el movimiento abierto comprometiendo a las instituciones firmantes a impulsarlo mediante iniciativas y proyectos concretos, y la *Declaración de la Alhambra* (2010)¹¹ que recoge un plan de acción y cinco recomendaciones estratégicas para promover el acceso abierto en países del sur de Europa.

3.1 OPEN NOTEBOOK SCIENCE

Dentro de las modalidades que ofrece la ciencia abierta, Jean-Claude Bradley, profesor e investigador en la Universidad de Drexel, acuñó en 2006 el concepto *Open Notebook Science* (ONS), equivalente a una versión digital de los cuadernos de laboratorio tradicionales. Esta dinámica constituye, por tanto, una alternativa más a la colaboración abierta en la ciencia, así como una forma de compartir conocimiento mientras se está generando. En este sentido, se persigue el objetivo de mejorar la calidad de la ciencia (Clinio, 2015), al tiempo que se constituye en una forma de documentación del proceso en un entorno digital, abierto, accesible, transparente, confiable y probado.

⁸ El sitio web de la revista es: <https://informationr.net/ir/>

⁹ Puede consultarse en: https://ictlogy.net/articles/bethesda_es.html

¹⁰ Más información en: <https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration>

¹¹ Se encuentra en: https://www.webgea.es/doc/declaracion_alhambra.pdf

La vinculación del área de biblioteconomía y documentación con la ciencia abierta, y en particular con la modalidad de ONS, se ve recogida en siguiente afirmación: “documentar no es registrar hechos, sino mostrar procesos” (La Fuente et al. 2018). De hecho, esta visión de la documentación comparte con la de cuaderno abierto la acción de dejar constancia de los procesos que llevan a un resultado concreto.

Bradley (2009) considera que compartir la información depende de dos variables: *cuánto* y *cuándo*. Bajo esta óptica estableció cuatro tipos de apertura del ONS, en función de cuándo y de qué forma se publique el contenido. En la primera modalidad, con el nombre de *All Content-Immediate* (ACI), al que corresponde el logo mostrado en la Figura 1, se enmarcan todos aquellos que publiquen todo el progreso en el momento en el que están generando conocimiento; mientras que *Selected Content-Immediate* (SCI), que puede verse en la Figura 2, trata de la publicación de una parte del contenido, seleccionado previamente, de manera inmediata. El tercer tipo, cuyo logo se expone en la Figura 3, es *All Content-Delayed* (ACD), y se refiere a la publicación de todo el contenido con algo de retraso, debido, por ejemplo, a cuestiones de presentación. Finalmente, la Figura 4 refleja el logo de *Selected Content-Deleyed* (SCD), que corresponde a compartir determinado contenido con cierto retraso.

Figura 1

Logo para *All-Content-Immediate*

Nota: Creado por Bradley (2009)

Figura 2

Logo para *Selected-Content-Immediate*

Nota: Creado por Bradley (2009)

Figura 3

Logo para *All-Content-Deleyed*.

Nota: Creado por Bradley (2009)

Figura 4

Logo para *Selected-Content-Deleyed*.

Nota: Creado por Bradley (2009)

Si bien algunos autores afirman que si los datos no están disponibles en el mismo momento en el que se solicitan no puede hablarse de ciencia abierta (Brubb e Easterbrook, 2011), cierto es que, en muchas ocasiones, no publicar de manera inmediata se debe a razones como el cuidado de la presentación, lo que, según otro grupo de autores, justificaría ese retraso. En lo relativo a la ciencia, y al conocimiento en general, dedicar un tiempo al cuidado de la apariencia puede llegar a suponer la diferencia entre que el destinatario comprenda o no los contenidos. Esta práctica, que

en algunos contextos recibe el nombre de “curación de datos”, se define como la continua gestión de los datos a lo largo de su ciclo de vida (Cragin et al., 2007).

Pese a ello, y puesto que la disponibilidad es una característica definitoria de la ciencia abierta, el creador debe responder a la demanda del usuario en todo momento, aunque el aspecto final no sea el deseado. Aunque, tal y como explica la organización dedicada a la financiación de proyectos en ciencia abierta *Scifund Challenge* (s.f.), hay quienes se muestran preocupados e inseguros con esta práctica porque pueda derivar en plagio, de ella pueden obtenerse numerosos beneficios. El principal de ellos es evitar que otros repitan errores cometidos anteriormente, agilizando así el proceso de generación de conocimiento y la obtención de resultados. De esta forma, se reducen errores, se aumenta la eficacia y se convierte la investigación científica en una praxis transparente. No se trata, por tanto, de regalar conocimiento, sino de incentivarlo.

3.2 RECURSOS EDUCATIVOS EN CIENCIA ABIERTA

Al contrario de lo que pueda pensarse, los REA no suponen una competencia o una carga para el profesor, sino más bien deben considerarse como un apoyo. Pretenden ser un refuerzo complementario a las clases tradicionales y una manera de motivar y estimular al alumnado, evitando utilizar siempre las mismas dinámicas en clase y rompiendo con la monotonía de la docencia tradicional. A través del juego, los alumnos pueden afianzar conceptos y aprender mientras pasan un buen rato.

La accesibilidad que caracteriza a los REA se ve favorecida por el uso de licencias abiertas y su descripción por medio de metadatos que garantizan su recuperación posterior por parte de los usuarios. Estas licencias son el permiso a través del cual el autor del recurso autoriza a cualquier usuario su uso y reutilización. En este sentido, la UNESCO (2002) determina que para que un recurso educativo sea difundido en abierto su contenido debe ser accesible “de manera libre y universal, sin costo alguno para el lector, a través de internet o cualquier otro medio”. Recuerda, además, que esos recursos no quedan limitados exclusivamente al ámbito del libro de texto, sino que incluyen todo tipo de recurso multimedia y software empleado en la docencia.

La reutilización es otro de los factores clave de estas herramientas, ya que su carácter de libre acceso y reutilización es lo que permite adaptarlos a diferentes niveles, y que cada docente pueda versionarlos en función de la edad y el grado de conocimiento de sus alumnos. A su vez, esto favorece que un mismo recurso pueda ser reutilizado en diferentes grupos de alumnos, en diferentes asignaturas y por diferentes profesores. Así, puede decirse que la función principal de los REA es permitir que la comunidad docente comparta estas herramientas educativas de

manera libre y reutilizable para generar un ambiente educativo e innovador que favorezca al alumnado.

A la hora de crear un juego como recurso educativo, el primer paso es el análisis del público objetivo y del profesorado al que está dirigido el juego, así como proceder a la estimación del tiempo del que se dispone para ejecutarlo (Rivera Morales et.al., 2011). Posteriormente resulta fundamental el planteamiento de los objetivos, la elaboración de los materiales y la ejecución a través de acciones de comunicación antes de medir los resultados.

Como diferentes tipos de REA, Santos-Hermosa y Abadal Falgueras (2022) establecen los módulos didácticos, los apuntes y lecciones; las guías y los planes docentes; los tutoriales, vídeos, imágenes y podcasts; las herramientas de evaluación, ejercicios y exámenes; los materiales interactivos, y las bases de datos, software y aplicaciones. El tipo de REA que se desarrolla en este TFG corresponde con aquellos materiales interactivos que incluyen juegos y simulaciones y que generan un acto instintivo en los infantes. Los niños recurren al juego desde los primeros años de su infancia como una forma de pasar el tiempo, de manera que se puede incluso considerar que constituye la forma de vida del ser humano durante los primeros años de su vida. Garaigordobil y Fagoaga (2006, como se citó en Gallardo-López y Gallardo Vázquez, 2018) definen el juego como “una actividad vital e indispensable para el desarrollo humano”. Por su parte, Buytendik (1935, como se citó en Gallardo-López y Gallardo Vázquez, 2018) en su *teoría de la dinámica infantil* presenta el juego como una dinámica que “debe desarrollarse; hay un elemento de sorpresa, de aventura; existe una demarcación, un campo de juego, y unas reglas; tiene que haber una alternativa entre tensión y relajación”.

Lo cierto es que durante años se ha estudiado el juego como un elemento esencial en el desarrollo de los niños, a pesar de que su objetivo sea el entretenimiento, porque fomenta sus habilidades sociales, motrices y tácticas, y les ayuda a tomar conciencia de sí mismos, de sus emociones y de la realidad en la que viven. Por todas estas fortalezas para el desarrollo de los niños, los juegos no deben limitarse solo al ocio del infante, sino que deben ser incluidos en el aprendizaje escolar. Utilizarlos como método de aprendizaje permite a los niños pasar tiempo de descanso en el aula, relacionarse con la totalidad de sus compañeros, aumentar su interés por la asignatura y acortar el tiempo de explicaciones, que en la mayoría de las ocasiones suele ocupar gran parte de las lecciones.

Sin embargo, su aplicación en el aula tiene que ser planeada siguiendo las programaciones didácticas, ya que, según Torres y Torres (2007), “no es hacer del aula un centro de juego sin sentido. Es planificar las actividades de acuerdo con los intereses del estudiante y

donde el juego sea la forma más adecuada de adquirir el aprendizaje”. En cuanto a las metodologías para la educación a través del juego, Mosquera Gende (2019) establece dos tipos: el aprendizaje basado en juegos (ABJ) y la gamificación o ludificación. La primera consiste en aprender a través de un juego completo, que es adaptado o creado para usarlo en el aula, con el objetivo de obtener unos conocimientos concretos dentro de un ambiente competitivo. Por su parte, la gamificación es la utilización de dinámicas propias de los juegos de manera más colaborativa que competitiva, permitiendo crear un ritmo adaptado a cada jugador.

El establecimiento, o no, de normas en los juegos depende de la edad de los niños a quienes están dirigidos. Piaget (1984) considera que es a partir de los 7 u 8 años cuando el niño puede comenzar a respetar las reglas del juego, aunque no reflexiona sobre ellas. A partir de los 11 o 12 años, su foco de interés pasa a ser el cumplir con las reglas y discutir sobre ellas, ya que las ve como un pacto con los otros niños.

4. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

En el desarrollo de este TFG se aspira a llegar a la consecución del siguiente **objetivo general**: diseñar un recurso educativo, en concreto un juego, en un contexto de ciencia abierta.

Los objetivos específicos son: desarrollar un REA que combine el empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) con el diseño del tablero de juego y la consulta de fuentes de información, compartir el proceso siguiendo la ciencia abierta, facilitar la reutilización del juego por todo aquel que lo desee, habilitar un espacio colaborativo como medio de difusión del avance del proyecto y debate de propuestas de mejora y crear una versión del juego con contenidos de la Región de Murcia que permita a estudiantes de educación primaria y secundaria conocer los aspectos relacionados con su geografía, medio ambiente, tradiciones e historia.

De esta forma, el resultado final será un recurso educativo que combinará tecnologías innovadoras con el aprendizaje en grupo favorecido por el juego presencial, permitiendo a los estudiantes adquirir conocimientos de forma amena y alejada de las prácticas tradicionales de docencia. Además, la versión sobre la Región de Murcia posibilita no solo que los alumnos de esta comunidad amplíen el conocimiento sobre su entorno sino también difundir la región en centros educativos y culturales de otros ámbitos, como las casas regionales murcianas en el exterior.

Como se ha indicado anteriormente, los REA son uno de los pilares de la ciencia abierta y están relacionados con las técnicas y destrezas del grado en Información y Documentación, tanto por su vertiente tecnológica como por la elaboración de contenidos y la selección de información, que requiere de una posterior catalogación para elaborar las preguntas. Asimismo, este proyecto posee un carácter divulgativo ya que se va a desarrollar un blog de referencia en el que los estudiantes podrán localizar la solución a las preguntas. Por último, una tercera área de conocimiento que se integra en este proyecto es la educación, ya que se pretende constituir un recurso lúdico de utilidad para los docentes, así como que pueda ser versionado y reutilizarlo para adaptarlos a sus contenidos y grupos de estudiantes.

Para alcanzar dichos objetivos, se van a seguir la siguiente **metodología**:

1. Revisión bibliográfica para conocer los requisitos y beneficios de la gamificación y su aprovechamiento dentro de la ciencia abierta como recursos educativos en abierto.
2. Análisis de las dinámicas de otros juegos como pueden ser *Parchís* o *Monopoly*.
3. Diseño y creación de las piezas del tablero en 3D, mediante el programa de modelación gratuito en 3D, *FreeCAD*¹² e impresión de las mismas con el software gratuito *UltimakerCura*¹³. El material utilizado para las impresiones de las piezas es el filamento *PLA*¹⁴ y la impresora utilizada para ello una *Artillery Genius*.
4. Difusión del desarrollo del TFG por medio del blog [Jugando en Abierto](#), siguiendo la metodología *Open Notebook Science* (ONS) de publicación del “cuaderno de laboratorio” en abierto con los comentarios habilitados, de manera que cualquier miembro de la comunidad pueda hacer sugerencias y críticas.
5. Compartir en acceso abierto los archivos modificables de las piezas en formato *.stl*¹⁵ y de las tarjetas de preguntas e instrucciones creadas con la aplicación de diseño gráfico *Canva*¹⁶. De esta forma, todos los contenidos estarán disponibles para su reutilización. La licencia de Creative Commons utilizada con este propósito es CC BY 4.0, por la cual, los materiales pueden ser compartidos y adaptados, siempre y cuando se atribuya al autor. En el caso de que se transforme o modifique el material, también deberá distribuirse dando créditos al autor (Creative Commons, 2024).
6. Búsqueda, selección y catalogación de fuentes de información en la Dirección General de Acción Exterior y Cooperación de la Comunidad Autónoma de Murcia para la elaboración de preguntas sobre la historia, geografía y costumbres murcianas.
7. Creación de una versión digital de las preguntas del juego utilizando la plataforma *Kahoot!*, que permita jugar sin la necesidad de tener las tarjetas impresas.

¹² FreeCAD es un software de código abierto que permite el diseño y modelación tridimensional de objetos a través del establecimiento de parámetros por parte del usuario. (FreeCAD, (s.f.))

¹³ UltiMaker Cura es un software de impresión tridimensional abierto, en el que se importan los diseños finalizados y se ajustan las configuraciones de impresión. (UltiMaker, (s.f.))

¹⁴ El filamento PLA o ácido poliláctico es uno de los materiales más comúnmente utilizado para impresiones en 3D. Es un material biodegradable fabricado a partir de productos renovables tales como el maíz o la remolacha. (Grupo IMAR, (s.f.))

¹⁵ Los archivos *.stl* son aquellos con un formato de transmisión de datos de alta calidad para impresiones de objetos sólidos tridimensionales. (3dsystems. (s.f.))

¹⁶ Canva es una aplicación web libre de diseño gráfico que permite la creación y edición de tipos de contenido diversos tales como publicaciones para redes sociales, vídeos, presentaciones, sitios webs y cartelería, entre otros.

5. DESARROLLO DEL PROYECTO

5.1 IMPLEMENTACIÓN DEL BLOG “JUGANDO EN ABIERTO”

5.1.1 Diseño del blog

El desarrollo de este TFG cuenta con tres bloques diferenciados. El primero a tratar es el blog, que recoge todos los pasos seguidos en la construcción del juego y permite el acceso a sus materiales e instrumentos en un entorno de acceso abierto. En concreto, de la dinámica de ONS por la que se publica el proceso de creación mostrando los avances y fallos de este mientras se lleva a cabo. La creación e implementación del blog ha seguido las pautas de Bradley (2009), quien establece cinco características que debe tener el cuaderno abierto de laboratorio: constituir una herramienta integrativa, ser desarrollada a través de herramientas de la web 2.0¹⁷, conformar una arquitectura distribuida, *interlinkada*¹⁸ y redundante, tener referencias a artículos y entradas de otros blogs y mostrar los fallos de los experimentos.

Siguiendo estas pautas, se procedió a abrir un blog para recopilar el contenido completo del proyecto en una misma ubicación. El nombre elegido es *Jugando en Abierto*, ya que se consideró como un breve resumen de lo que consiste el proyecto en tan solo tres palabras. La URL es: <http://jugandoenabierto.palomaballesta.es/>. La bitácora se ha implementado por medio del gestor de contenidos *Wordpress*, una poderosa herramienta de la web 2.0 que, por su carácter participativo, permite a los usuarios comentar para formar parte del proyecto.

Por otro lado, la bitácora constituye una plataforma en la que la información se distribuye a través de entradas entrelazadas entre sí, asegurando que los usuarios van a comprender y encontrar de forma correcta la información. En dichas entradas se citan artículos científicos y publicaciones de otros blogs, y se muestran no solo los éxitos, sino también los fallos del proyecto.

La información se ha compartido en el blog con cierto atraso, lo que Bradley (2009) define como *Selected Content-Deleyed* (SCD). Esto, como se ha mencionado con anterioridad, se refiere a que el contenido no se publica de forma inmediata, sino que se dedican unos días a la redacción de las entradas, con el objetivo de disponer la información de la manera más clara y entendible posible.

¹⁷ La web 2.0 es como se conoce al espacio digital que permite a los usuarios consumir y crear contenido que surgió tras la primera versión de la web, que únicamente permitía la consulta de información.

¹⁸ *Interlinkada* es una expresión procedente del inglés que se refiere al uso intensivo de enlaces internos en una web.

Para la apariencia de la bitácora, se escogió el tema *Kindergarten*¹⁹, por su aspecto desenfadado y juvenil. Por ese mismo motivo, tanto los colores como la letra redondeada van acorde con el proyecto. Por otra parte, el logo ha sido creado tomando como referencia un átomo y sustituyendo los electrones por dados, haciendo un guiño a la parte lúdica del proyecto.

Además, el blog cuenta con una cabecera, mostrada en la Figura 5, que tiene de fondo una imagen de fichas de juego de colores sobre la que se encuentran el logo, el nombre del blog, un buscador y los enlaces a las redes sociales y al contacto por correo electrónico. Tanto el logo como el título del blog sirven como botón de inicio, y al pinchar en ellos el blog redirige al usuario a la página de inicio. En la parte derecha de esta página, una barra lateral contiene varios *widgets*²⁰, que permiten crear atajos para que el usuario encuentre de forma más rápida lo que busca, de forma que, al pinchar en cualquiera de estos, el sitio web redirige al usuario al elemento seleccionado. Estos widgets son:

- *Entradas recientes*: incluye automáticamente las últimas cinco entradas.
- *Comentarios recientes*: muestra los últimos cinco comentarios en el blog.
- *Entradas sobre*: se trata de un listado con las categorías de las entradas.

Figura 5

Captura de pantalla de la cabecera del blog Jugando en Abierto.

Una parte clave para la navegación del blog es el menú principal. En el mismo se han incluido cuatro páginas: “Inicio”, “Acerca de”, “Preguntas frecuentes” y “Repositorio”. La página de inicio contiene todas las entradas del blog, ordenadas cronológicamente de la más reciente a la más antigua. La segunda página “Preguntas frecuentes” incluye todas aquellas dudas que se ha considerado que puedan surgir a los usuarios del blog. Ejemplo de ello es todo aquel vocabulario especializado

¹⁹ Se puede acceder al tema a través del siguiente enlace: <https://www.vwthemes.com/themes/free-kindergarten-wordpress-theme/>

²⁰ Los *widgets* son herramientas de software de Wordpress que permiten integrar nuevas funciones en el gestor de contenidos.

relacionado con la impresión tridimensional. Del mismo modo, también incluye aquellas dudas que han realizado los usuarios del blog desde su puesta en marcha. Por otra parte, la página “Repositorio” recoge todos los enlaces a la descarga de los archivos para crear el recurso educativo. Finalmente, la página “Acerca de” incluye una presentación y explicación detallada del proyecto, así como de la dinámica de ciencia abierta en la que se enmarca el blog.

Por último, la bitácora incluye un ‘plugin’²¹ para la traducción automática situado de forma permanente en la parte superior derecha. Este módulo, que tiene el nombre de *Advanced Google Translate*²², permite la traducción a nueve idiomas (catalán, inglés, francés, gallego, alemán, italiano, japonés, portugués y ruso). Esto va a posibilitar que el blog sea accesible para visitantes de otros países, al igual que para aquellos de Galicia, Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares, que prefieran utilizar las lenguas cooficiales.

5.1.2 Publicaciones en el blog

Las entradas en el blog recogen el desarrollo del juego conforme se han logrado avances. En las diferentes entradas se ha publicado todo lo relacionado con el manual de juego y cada una de las piezas y su diseño tridimensional, así como con la creación y catalogación de las preguntas.

El estilo de redacción utilizado en las entradas es informal, tratando de llegar a una conversación con los usuarios, así como de explicar la información de una forma comprensible, alejada lo máximo posible de tecnicismos.

Las actualizaciones de los avances del proyecto han sido publicadas en el blog dos veces a la semana, normalmente los miércoles y domingos. Bajo el marco de la dinámica de ONS, estaba previsto que algunos avances pudieran surgir a raíz de las aportaciones de los usuarios del blog, llegando así a cambiar la estructura del proyecto. Por tanto, pese a que las entradas solían estar previamente organizadas siguiendo un cronograma, en algunos casos han obedecido a la demanda de los usuarios, ya que no se trata de un trabajo con un guion fijo, sino adaptable a los avances del proceso creativo.

En cada entrada, se han utilizado una serie de categorías y etiquetas para que puedan ser recuperadas en función de lo que el usuario desee. Así, si se quieren rescatar las entradas relacionadas con las preguntas, el usuario escogerá la categoría *#preguntas*; si se buscan las entradas que hablan de las casillas del tablero, se seleccionará la categoría *#casillas*. Y lo mismo con *#juego* y *#piezas*. En cuanto a las etiquetas, son términos genéricos que definen áreas del proyecto en general, a modo de

²¹ Un ‘plugin’ en *Wordpress* es una extensión del sitio web que permiten añadir a éste distintas funciones.

²² Este ‘plugin’ permite la traducción de todo el contenido de los sitios web creados en *Wordpress*, incluyendo páginas entradas. Más información en: <https://wordpress.com/plugins/advanced-google-translate>

guía para aquellos que hayan encontrado una entrada en un buscador web y no tengan el contexto de lo que se trata. Ejemplo de estas etiquetas son *#ciencia abierta* y *#juego educativo*.

Todas las entradas tienen los comentarios habilitados, posibilitando así la participación de quienes quieran aportar su visión y/o ideas al proyecto. Ejemplo de estas interacciones ha sido la elección del nombre del juego, para la que se creó una entrada en la que se pedían sugerencias. Se recibieron doce alternativas de nombres (*Las banderas de...*, *Diversión con banderas*, *Interrogantes al aire*, *Aquí planto mi bandera*, *Preguntas ondeantes*, *Banderas conquistadoras*, *El reto de banderas de...*, *...por banderas*, *Aprende con...y sus banderas*, *Trivial Flags*, *Bandera maestra* y *Flaggy Quiz*). Finalmente, por su idoneidad y versatilidad, se eligió la primera sugerencia. Tal y como apuntó la usuaria que lo propuso, el nombre *Las banderas de...* permite adaptarlo a los contenidos. Así, si se trata de un juego sobre la Comunidad Valenciana podrá llamarse *Las banderas de...la Comunidad Valenciana*, y si se personaliza en una familia de apellido García, *Las banderas de...los García*.

Además, en todo momento se ha perseguido el cumplimiento de las pautas de accesibilidad web²³, tratando de favorecer el acceso al blog a personas con algún tipo de discapacidad, para que cualquier persona pudiera consumir e interactuar con el contenido del blog. Entre las acciones llevadas a cabo a favor de la accesibilidad web se encuentra la inclusión de textos alternativos²⁴ en cada imagen del blog.

Para poder llegar al mayor número de usuarios posible y lograr así una mayor interacción, se han seguido técnicas de optimización para motores de búsqueda o *Search Engine Optimization* (SEO): es “el proceso mediante el cual una página web obtiene y mantiene posiciones notables en las páginas de resultados naturales de los buscadores” (Orense Fuentes y Rojas Orduña, 2010, p.68). Es decir, el posicionamiento natural de una página en los motores de búsqueda.

Para conseguirlo, se ha instalado el ‘plugin’ *All in One SEO*²⁵, que incluye pautas personalizadas en cada página y entrada para mejorar el posicionamiento de cada página. Algunos de estos parámetros son la utilización de palabras clave, la longitud de los títulos, la jerarquía de los encabezados y la inclusión de enlaces tanto externos como internos. Los valores de SEO en las entradas del oscilan entre 85 y 92 puntos, estando así situadas en un rango alto de posicionamiento orgánico. En la Figura 6 se puede apreciar cómo el ‘plugin’ califica el total de las entradas como “bien”, y ninguna se enmarca en las categorías “aceptable”, “necesita mejoras” o “sin frase clave

²³ Para más información sobre la accesibilidad web: <https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/>

²⁴ Los textos alternativos son descripciones de las imágenes que se incluyen para que los dispositivos lectores que permiten a las personas ciegas y con discapacidad visual utilizar ordenadores puedan describir las imágenes de forma que estas personas puedan obtener acceso a todo el contenido.

²⁵ *All In One SEO* es un ‘plugin’ o complemento disponible para *Wordpress* que optimiza el posicionamiento online. Más información en <https://aioseo.com/>.

objetivo”. Por otro lado, las páginas también se encuentran en valores positivos de SEO, entre 81 y 86. Como se observa en la Figura 7, las tres páginas²⁶ de la bitácora han recibido una valoración elevada.

Figura 6

Puntuación del SEO en las entradas de Jugando en Abierto.

Figura 7

Puntuación del SEO en las páginas de Jugando Abierto.

La calificación global del SEO del blog es algo más baja porque se considera un número más elevado de variables. A pesar de ello, como se puede apreciar en la Figura 8, la puntuación es de 68 y aparece marcada como “muy bien”. Por otra parte, a lo largo de los meses de publicación se ha ido incrementando este valor, por lo que se prevé un ascenso continuado a medida que avance el proyecto.

Figura 8

Puntuación total del SEO del blog Jugando en Abierto.

²⁶ Aunque, como se ha mencionado anteriormente, en el menú principal se incluyen cuatro páginas, el SEO solo calcula el valor de tres, ya que la cuarta página es la de inicio con todas las entradas, y no una página estática.

5.2 DESARROLLO DEL RECURSO EDUCATIVO

5.2.1 Diseño del recurso educativo

Los procesos de creación de las reglas de juego y el tablero se han desarrollado de forma complementaria. De esta forma, las ideas en el manual de juego han dado lugar a nuevos retos para el tablero y viceversa.

El primer planteamiento del juego surge de una idea creativa de un tablero tridimensional en el que algunas casillas fueran no solo llamativas por su forma, sino también funcionales, de manera que los jugadores tuvieran que interactuar con ellas. Ejemplo de ello es la incorporación, en lugar del tradicional dibujo de un pozo del *juego de la oca*, uno tridimensional, en el fondo del cual los jugadores tuvieran que introducir su pieza al caer en esa casilla.

La primera fase del proceso creativo consistió en la creación de un tablero realizado a partir de una maqueta de cartón para determinar las dimensiones del juego. Dicha maqueta fue clave en el desarrollo de las reglas del juego, ya que fueron desarrolladas y pulidas a través de una dinámica de ensayo-error, en la que un grupo de cuatro personas de edades comprendidas entre los 18 y los 25 años simulaban jugar para identificar los fallos y posibles mejoras. Una vez obtenida una primera versión del manual de juego, se analizaron las reglas de juegos ya existentes para determinar posibles fallos y se comenzó con el diseño tridimensional con el software *FreeCAD* e impresión de las piezas a través del programa *UltimakerCura*.

En un principio, el juego tenía el objetivo de conseguir el mayor número de puntos posible. Posteriormente, buscando un sistema de obtención de puntos similar que fuera más allá del tradicional recuento y que permitiera a los jugadores conocer su progreso de forma más visual, surgió la idea de incluir unos nuevos agujeros en cada esquina de las piezas en los que los jugadores clavarían unas banderas cuando respondieran correctamente a las preguntas de esa casilla, a modo de los “quesitos” del *Trivial*.

De esta forma, se llegó al último diseño de las piezas de tablero, mostrado en la Figura 9 y Figura 10. Una casilla cuadrada de 5x5 cm con dos agujeros de diámetro 6 mm en cada uno de sus lados. La unión entre piezas se produce mediante una pieza con forma de gancho que encaja con los agujeros de los lados. A modo de adorno, cada casilla cuenta con un grosor de 1 mm vallas a cada lado de las piezas. Además, en cada una de las esquinas tiene un agujero, formado por un cilindro de 9 mm y diámetro 5 mm para clavar las banderas.

Figura 9

Casilla de tablero con el gancho de unión.

Figura 10

Casilla de tablero con las banderas incluidas.

En estas casillas, se añaden planchas de 46x46 mm y 1 mm de grosor. Como se observa en la Figura 11, contienen el número 1, 2 o 3 en negativo y bordes redondeados que encajan con el agujero en el que se sitúan las banderas. Esta plancha indica el número de preguntas a responder por el jugador.

Figura 11

Las planchas con números.

Estas medidas son comunes a la plancha que indica la casilla en la que los jugadores deben empezar su juego, que, tal y como muestra la figura 12, contiene en negativo la palabra 'Start'.

Figura 12

La plancha de inicio.

Por otra parte, los peones o fichas de jugador (Figura 13) están tienen una altura de 29 mm y están compuestos de una esfera de radio 6 mm y un cono de 20 mm de altura, radio inferior de 6 mm y radio superior de 3 mm.

Figura 13*Las fichas de jugador.*

En cuanto a las banderas, como se puede observar en la Figura 14, están formadas por el asta y lo que correspondería a la ‘tela’. El asta ha sido creada a partir de un cilindro de 2 mm de radio y 30 mm de altura y la ‘tela’, con un dibujo alzado a partir de líneas y puntos de 16 mm de largo, 10 mm de alto y 18 mm cada una de las líneas que componen el pico.

Figura 14*Las banderas del juego.*

Además de las casillas estándar mencionadas anteriormente, el tablero incluye casillas especiales, que son aquellas con un aspecto llamativo y diferente a las primeras. Es el caso de la casilla final, la torre, el pozo, la jaula y el puente.

En primer lugar, la casilla final (Figura 15) se asienta sobre una base de 5x5 cm y 1 mm de alto sustentada en cuatro cilindros de radio 2,2 mm y altura 10 mm. Sobre esta se encuentran tres cubos de 4x4x1, 3x3x1 y 2x2x1 cm, situados de mayor a menor, como si se tratara de una escalera. El más pequeño está adornado con una estrella de 15x15x1 mm.

Figura 15

La casilla final.

Por otra parte, como se muestra en la Figura 16, la torre está constituida por tres divisiones: dos principales y un soporte para las casillas. Las partes principales son el *cuerpo* y la *corona*, que se imprimen de forma separada para que no sufran roturas en el proceso. El cuerpo mide 5x5x5 cm y está conformado por un arco principal y dos ventanas en cada uno de sus lados. Por otra parte, la corona está formada por dos cubos, el inferior de 4x4 cm y el superior de 5x5 cm y tiene unos “dientes” que miden 10 mm y están separados por 7 mm entre sí. En cuanto al soporte para las casillas del tablero, se trata de una tabla de dimensiones 5x5 cm que se encaja en el agujero destinado para clavar las banderas (de diámetro de 5 mm) y que por tanto mide lo mismo que el radio de éstas (2 mm) y que funciona a modo de escalón para que la torre se sitúe en una posición más elevada que el resto del tablero.

Figura 16*La torre.*

En cuanto al pozo (Figura 17), está formado por dos partes: el arco y la base. Por un lado, el arco mide 44 mm de alto y tiene un radio exterior de 3 mm y uno interior de 2 mm. Por otro lado, la base es un cilindro de diámetro 20 mm y de 20 mm de alto al que se le han añadido en la superficie exterior unos rectángulos de 10x4 mm que simulan ser ladrillos.

Figura 17*El pozo.*

Siguiendo con la jaula, que se muestra en la Figura 18, está compuesta en primer lugar por una base mide 5x5 cm y 1 mm de alto, y cuenta con cuatro patas que se encajan a los agujeros de las casillas en los que normalmente van las banderas, dichas patas son cilindros de radio 2,2 mm y altura 10 mm. En cuanto a los barrotes son doce cilindros de diámetro 30 mm y altura 50 mm, que en su parte superior van unidos al techo de la jaula, que mide 5x5 cm y 1 mm de alto.

Figura 18

La jaula.

Al igual que la jaula, el puente (Figura 19) está formado por una plataforma que se añade a los agujeros de las banderas en las casillas estándar a través de cuatro cilindros de radio 2,2 mm y altura 10 mm. Además, está formado por dos arcos laterales de radio 28,65 mm que tienen tres ejes verticales de 10,5x1,5 mm y dos inclinados 45° (15x1,5 mm) los cinco miden de ancho 1,5 mm y de alto.

Figura 19*El puente.*

5.2.2 Documentación y catalogación de las preguntas

El carácter versátil de este recurso educativo permite la adaptación de los contenidos a cualquier área o temática. En este caso, se ha creado una versión del juego con contenidos sobre la Región de Murcia. Con este propósito, el proceso de creación de las preguntas para la constitución del recurso educativo ha partido de una revisión de la documentación desarrollada en la Dirección General de Acción Exterior y Cooperación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Las labores desarrolladas en dicha institución se enmarcan en la convocatoria 2023/2024 del programa “Encuentro TF” de la Universidad de Murcia, en la que se presenta este TFG. Esta elección se debió a que la principal función de dicha Dirección General es la promoción de la Región fuera de esta, por lo que en ella se trabaja con contenidos vinculados a la temática de la versión del juego elegida. En este sentido, se acordó que el resultado del proyecto serviría para generar contenidos digitales que ayuden a conocer las acciones de la Región de Murcia tanto a nivel nacional como en el extranjero.

En primer lugar, se realizó un estudio de los parámetros a incluir en el juego y se decidieron los pasos a seguir. A continuación, se ha procedido a un trabajo de documentación asesorado por profesionales de dicho ámbito. Para llevar a cabo dicha labor se comenzó con una selección de las áreas temáticas a las que pertenecerían las preguntas del juego. Posteriormente, se elaboró un índice de materias con la clasificación temática con dichas áreas. Dicho índice, como puede apreciarse en la Tabla 1, incluye un código que identifica cada materia y submateria en la que se enmarcan las preguntas, de forma que fue utilizado como eje central de la posterior catalogación de las preguntas.

Tabla 1*Índice de materias para la catalogación de las preguntas del juego*

CÓDIGO	MATERIA
00	CULTURA
00.01	ARTE Y MUSEOS
00.02	TRADICIONES, FIESTAS REGIONALES Y ARTESANÍA
00.03	PATRIMONIO
00.04	PERSONAJES
01	GEOGRAFÍA
02	HISTORIA
03	GASTRONOMÍA
04	OCIO
04.01	EXCURSIONES, PARQUES TEMÁTICOS Y BALNEARIOS
04.02	OCIO Y TIEMPO LIBRE
05	DEPORTES

Tras establecer la clasificación, se seleccionaron las fuentes de información de las que se extraerían las preguntas, en función de las distintas áreas temáticas. Para ello, se creó la Tabla 2, que incluye el código de materia establecido en la tabla anterior junto con las fuentes de información útiles de cada área. Como puede observarse, los portales *regmurcia.com* y *turismodemurcia.es* fueron los más visitados.

Tabla 2

Índice de fuentes de información para la búsqueda de preguntas del juego

MATERIA	FUENTE DE INFORMACIÓN
00	CULTURA
00.01	regmurcia.com ; museosregiondemurcia.es ; turismodemurcia.es ; patrimur.es
00.02	regmurcia.com ; patrimur.es
00.03	regmurcia.com ; turismoregiondemurcia.eshttps://www.turismoregiondemurcia.es/es/patrimonio/
00.04	regmurcia.com ; regmurcia.com ; alejandrovalverde.es
01	GEOGRAFÍA regmurcia.com ; murcianatural.carm.es ; carm.es
02	HISTORIA regmurcia.com ; turismoregiondemurcia.es ; regmurcia.com
03	GASTRONOMÍA regmurcia.com
04	OCIO
04.01	turismoregiondemurcia.es ; laguiago.com ; agendamenua.es ; agendamenua.es
04.02	laopiniondemurcia.es ; agendamenua.es
05	DEPORTES laopiniondemurcia.es ; regmurcia.com

Cuando finalizó la catalogación, se comenzó con la fase de búsqueda y selección de información para la elaboración de las preguntas, principalmente en las fuentes anteriormente citadas en la Tabla 2, siguiendo las áreas temáticas marcadas en el índice anterior, que facilitó en gran medida el trabajo. De esta forma, se obtuvieron las preguntas necesarias sobre los distintos ámbitos de la Región de Murcia que constituyen los contenidos del juego. La lista con las preguntas elaboradas puede encontrarse en el Anexo I de este trabajo.

Ejemplo de estas preguntas son las siguientes:

1.- ¿Quién fue Francisco Salzillo?

A. Escultor

B. Pintor

C. Político

2.- ¿Cuántos municipios tiene en total la Región de Murcia?

A. 30

B. 35

C. 45

5.2.3 Reglas de juego

Las normas del juego educativo creado en este TFG aspiran a que cada jugador trate de conseguir el mayor número de casillas posibles, clavando su bandera en ellas. Esto será posible sólo si responden de forma correcta al número de preguntas que indique la casilla en la que ha caído. En caso de no acertar con su respuesta, podrá seguir avanzando en los siguientes turnos, pero no habrá conseguido esa casilla. Para la preparación del juego se debe construir el tablero ordenando las casillas de la forma que se desee y elegir si se va a recurrir a la modalidad individual o a la de por equipos. A continuación, cada jugador elegirá su ficha y 10 banderas del mismo color. El primer turno lo realizará el jugador de menor edad o el equipo en el que este se encuentre.

Las modalidades de juego se establecen en función del soporte:

- En la modalidad impresa: las preguntas se obtienen en forma de tarjetas imprimibles. Los usuarios pueden descargarlas con las preguntas ya creadas o editar la plantilla con sus propias preguntas antes de imprimirlas. Siguiendo los principios de la ciencia abierta, las plantillas estarán disponibles para todo el que lo desee, junto con otros documentos y datos, en un repositorio digital en el blog.

Como se puede apreciar en la Figura 20, las tarjetas, diseñadas con *Canva*, están inspiradas en una notificación de un mensaje de correo electrónico. Los colores elegidos para las tarjetas son el rojo y el azul, porque son colores vivos y aporta un aspecto desenfadado y de diversión. De esta forma, el reverso simula la burbuja de notificación que aparece en los dispositivos electrónicos al recibir un nuevo mensaje y el verso imita los bocadillos de conversación de los servicios de mensajería. En el bocadillo de color más oscuro, se encuentra la pregunta y en el más claro, la respuesta correcta.

Figura 20

El anverso y reverso de las tarjetas simula una notificación de correo electrónico.

- En la modalidad en línea: las preguntas se encuentran en la plataforma de creación de cuestionarios *Kahoot!* en la que los usuarios pueden registrarse para crear sus propias baterías de preguntas o pueden escoger las baterías que han sido creadas por otros usuarios. En el caso de la versión del juego sobre la Región de Murcia, se ha creado un proyecto llamado “Las banderas de...Murcia”²⁷ que contiene las 100 preguntas que son el producto de la búsqueda y selección de fuentes de información en la Dirección General de Acción Exterior Cooperación.

Con respecto al número de jugadores también existen dos modalidades de juego. La modalidad individual es para un número de jugadores entre 2 y 6 y la modalidad por equipos puede jugarse siempre que haya 12 personas o más, aunque deberán organizarse en 6 equipos.

En cada turno, cada jugador debe tirar el dado y moverse el número de casillas que indique. Si cae en una casilla que tenga los números 1, 2 o 3, una persona imparcial, o, en su defecto, un jugador contrario, deberá leer el número de preguntas que muestre la casilla. Si no contesta el número de preguntas que marca la casilla, no podrás clavar tu bandera. Existen casillas situadas entre dos caminos, en cuyo caso el jugador puede decidir a cuál dirigirse.

En el tablero hay también casillas especiales como la casilla final, que forma una escalera ascendente con una estrella en su parte más alta, donde deberá situarse el primer jugador que consiga

²⁷ Para acceder al proyecto que contiene los juegos, el docente deberá crear una cuenta de *Kahoot!* y acceder a través de este enlace: <https://create.kahoot.it/course/a69b207f-cd33-450d-a64d-992ebab65dc9>

colocar sus 10 banderas; el puente, a través del cual deberá pasar el jugador y quedarse en la casilla en la que termina; el pozo, en el que al caer el jugador pierde el turno, deberá responder bien a dos preguntas para poder salir y si falla deberá esperar al siguiente turno para volver a intentarlo; la casilla de la jaula, en la que al caer el jugador perderá el turno, y la torre, en la que contestará por él otro jugador que elija. En este último caso, si acierta, podrá colocar la bandera en la casilla en la que se encuentre el primer jugador y si falla, podrá colocarla el primer jugador.

Una vez leída la pregunta, el jugador debe devolver la tarjeta al final de la baraja y es el turno del siguiente jugador. El juego finaliza cuando no quedan casillas donde colocar las banderas o cuando los jugadores han clavado sus 10 banderas. El primer jugador en conseguirlo deberá colocarse en la parte más alta de la casilla final.

6. RESULTADOS

6.1 EL BLOG

Este proyecto de creación de un REA a través de la metodología ONS ha dado lugar a dos productos diferenciados: el blog y el juego. El primero de los resultados de este TFG es el blog *Jugando en Abierto*, que ha sido la pieza clave para llevar a cabo la publicación del “cuaderno de laboratorio”. A través de la bitácora, se han compartido en abierto los pasos llevados a cabo para la creación del juego y los contenidos necesarios para ello, para que puedan ser reutilizados por quien lo desee.

Durante los meses de duración del proyecto, se han publicado un total de 15 entradas, que pueden encontrarse en el Anexo II de este TFG. De ellas, cinco han estado relacionadas con las casillas de juego, una con las piezas y diez con el desarrollo del juego. Esta clasificación temática viene diferenciada en el blog por medio de cuatro categorías: casillas, instrucciones, juego y piezas.

El total de comentarios recibidos en el blog ha sido de 49 que se pueden clasificar en tres tipos: sugerencias, felicitaciones y dudas. Todos ellos han sido respondidos, ya que una parte importante para poder formar una comunidad virtual es la comunicación recíproca. Tener retroalimentación a lo largo de todo el proceso ha sido un aspecto motivador y, sobre todo, útil debido a las aportaciones que han realizado los usuarios. En este sentido, a aquellos comentarios que proponían una llamada a la acción, con sugerencias del recurso educativo o del propio blog, se les ha dedicado una entrada, explicando los cambios derivados de sus propuestas. Fue el caso, por ejemplo, de un comentario que sugería un cambio en los colores de las tarjetas de preguntas para aumentar el contraste entre los colores, y, por tanto, su legibilidad. Tras hacer los cambios oportunos, se le dedicó una entrada agradeciendo su comentario e informando al resto de usuarios de los cambios realizados.

La publicación en abierto del cuaderno de laboratorio puede parecer en un primer momento un reto en cuanto a la constante publicación de los avances, sin embargo, ese trabajo tiene una recompensa mayor a largo plazo. Además de los beneficios propios de la ciencia abierta vinculados con la reutilización de la información, esta dinámica tiene otras ventajas. Por un lado, retroalimentación y participación por medio de comentarios de otras personas que contribuyan con sugerencias al proyecto, y por otro, se consigue un espacio que recoge todo lo relacionado con éste, lo que contribuye a la recuperación y consulta de cualquier las partes del proceso en cualquier momento.

6.2 EL JUEGO

El juego es el segundo resultado de este TFG. Está constituido por un tablero de 23 casillas (Figura 21) por el cual los jugadores pueden moverse tirando un dado al responder preguntas de forma correcta. Cuando esto ocurre, deben clavar una bandera del mismo color que su ficha en una de las esquinas de la casilla en la que se encuentren, siempre que haya hueco. El proceso de elaboración del juego ha consistido en una dinámica de prueba-error tanto en las reglas del juego como en las impresiones en 3D. Conforme se ha desarrollado el juego, se han ido haciendo pruebas con diferentes grupos de usuarios para corroborar que el juego es factible, así como para hacer las modificaciones pertinentes en los errores o y oportunidades de mejora que se han detectado. De la misma forma, se han incluido las sugerencias recibidas en los comentarios del blog, tal y como se ha mencionado en el apartado anterior.

Figura 21

El tablero de juego final.

A lo largo del proceso de creación del juego, se realizaron varias simulaciones con el objetivo de comprobar la viabilidad de las reglas, así como detectar errores tanto en estas como en el tablero. Las simulaciones consistieron en una recreación del juego, de forma que se escogió a un grupo de cuatro personas de edades entre 18 y 25 años a las que se les explicaron las reglas antes de que comenzaran a jugar. Observando su comportamiento y sus reacciones ante las diferentes casillas, se anotaron las posibles mejoras para una posterior corrección. Este proceso también ha servido para comprobar la dificultad de las preguntas y eliminar aquellas que resultaran excesivamente difíciles.

Para la puesta en práctica de esta primera versión del juego educativo se ha escogido como temática la Región de Murcia, con el objetivo de darla a conocer tanto entre sus habitantes como entre aquellos murcianos que viven fuera de nuestra Región. Para ello, como se ha comentado anteriormente, se ha realizado una labor de identificación, clasificación y selección de fuentes de información en la Dirección General de Acción Exterior y Cooperación de la CARM.

De este proceso se ha obtenido un índice de materias que ha resultado de gran utilidad en la posterior búsqueda y catalogación de las preguntas. Gracias a este índice se pudo obtener una recopilación de fuentes, agrupadas por temáticas, en la que localizar las cuestiones relevantes sobre la Región de Murcia. En este sentido, el índice también resultó útil para lograr obtener un número de preguntas parecido en cada categoría.

Los resultados del procedimiento de clasificación comenzaron con la elaboración de un índice de un total de 5 materias: cultura, geografía, historia, gastronomía, ocio y deportes, con sus correspondientes submaterias. En cada una ellas, de media se elaboraron 9 preguntas, siendo el total de 100. Estos resultados no solo son aprovechables en el marco de esta versión del juego, sino que pueden ser reutilizados con contenidos de otras Comunidades Autónomas. Para ello, se podría reutilizar el índice de materias, y a partir de ahí, ubicar las fuentes de información de la Comunidad sobre la que se desee crear los contenidos y comenzar con el proceso de rastreo de las preguntas.

Además de las tarjetas, las 100 preguntas han sido recopiladas y publicadas en la plataforma de creación de contenidos didácticos *Kahoot!*. Para ello, se ha creado un proyecto o curso llamado “Las banderas de...” en el que se incluye un juego con el nombre “Las banderas de...Murcia”. Esta versión web cumple con el carácter colaborativo de este TFG ya que los usuarios registrados pueden incluir sus propios proyectos con contenidos diferentes.

7. CONCLUSIONES Y APLICACIONES FUTURAS

7.1 CONCLUSIONES

Si bien es cierto que el proyecto ha sufrido cambios a lo largo de su desarrollo, el resultado final cumple con los objetivos marcados al comienzo de este trabajo. Por un lado, se ha cumplido con el propósito principal al haber creado un recurso educativo siguiendo los cuatro principios básicos de la ciencia abierta (localizable, accesible, interoperable y reusable). En concreto, una versión del juego permite a los estudiantes de primaria y la ESO, así como a todo aquel interesado, adquirir conocimientos sobre la geografía, medio ambiente, tradiciones e historia de la Región de Murcia.

En este sentido, se ha conseguido también el objetivo específico de obtener un recurso educativo que permita la reutilización del mismo, cumpliendo así con un principio fundamental de la ciencia abierta, y por ende, de la metodología ONS. En cualquier momento podría cambiarse el contenido de las preguntas sobre la Región de Murcia por otro cualquiera, y la dinámica del juego y el tablero seguirían funcionando. Con esto se pretende que quien recree este recurso, pueda utilizarlo para diferentes materias o contenidos.

Al mismo tiempo, y continuando con los fines establecidos al comienzo de este trabajo, el juego se ha construido aplicando diferentes TIC, como lo son el gestor de contenidos *WordPress* y los softwares de impresión en 3D. El primero de ellos permitió la publicación continua de los contenidos relacionados con los avances del recurso educativo, así como la comunicación con los usuarios visitantes del blog. En cuanto a los softwares de impresión en 3D, *FreeCAD* y *UltimakerCura*, han constituido la parte central de la creación del tablero y las fichas de juego.

Por otra parte, se ha cumplido el objetivo específico relacionado de la consulta de fuentes de información para la obtención de las preguntas. Esta labor, realizada en la Dirección General de Acción Exterior y Cooperación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ha tenido como resultado un trabajo más cercano con las fuentes, lo que ha supuesto un beneficio a la hora de elaborar las preguntas relacionadas con la Región de Murcia para los contenidos del juego.

El último de las aspiraciones cumplidas es la vinculación del proyecto en todo momento con la ciencia abierta. A través del blog *Jugando en Abierto*, se ha compartido con los visitantes del mismo, tanto el proceso de creación como el acceso a los contenidos necesarios para recrearlo. El blog también ha constituido un espacio de colaboración y participación, en el que los usuarios han contribuido al desarrollo del recurso con ideas y sugerencias.

7.2 CONCLUSIONS

While it is true that the project has undergone changes throughout its development, the final outcome meets the objectives set at the beginning of this project. On the one hand, the main purpose has been fulfilled by creating an educational resource following the four basic principles of Open Science (findable, accessible, interoperable, and reusable). In this case, the game allows Primary and Secondary students, as well as anyone interested, to acquire knowledge about geography, environment, traditions, and history of the Region of Murcia.

Accordingly, the specific objective of obtaining an educational resource that allows its reuse has also been achieved, fulfilling this way one of the main principles of Open Science, as well as the methodology ONS. At any time, the content of the questions about the Region of Murcia could be replaced by any other, and the dynamics of the game and the board would still work. The intention with this is that anyone can recreate this resource and use it for different subjects or contents.

At the same time, and continuing with the purposes established at the beginning of this piece of work, the game has been developed using different ICT tools, such as the Content Management System *WordPress* and the 3D printing software. The former allowed the continuous publication of content related to the progress of the educational resource, as well as communication with users that had visited the blog. As for the 3D printing software, *FreeCAD* and *UltimakerCura*, they have been the central part of the creation of the board and game pieces.

Furthermore, the specific objective related to consulting information sources to obtain the questions for the game has also been achieved. This task has been carried out at the Dirección General de Acción Exterior y Cooperación of the Comunidad Autónoma of Region of Murcia, which has enabled a closer contact with the sources, which has been beneficial in elaborating the questions related to the Region of Murcia for the game's content.

Finally, the objective about the project's being in constant connection with Open Science has been fulfilled. The creation process has been shared with visitors through the blog *Jugando en Abierto*, as well as the access to the necessary sources to recreate it. The blog has also become a space for collaboration and participation, where users have contributed to the development of the educational game with ideas and suggestions.

7.3 APLICACIONES FUTURAS

Las aplicaciones de este TFG son diversas, ya que, al abarcar tantas áreas, este proyecto puede tener un amplio alcance en lo referido a los grupos de interés.

En primer lugar, y debido al carácter reutilizable del juego, se prevé que pueda llegar a ser utilizado como recurso educativo por profesionales docentes en colegios, institutos y centros sociales, no solo con los contenidos elaborados acerca de la Región de Murcia, sino también siendo adaptado con el temario de distintas materias o con preguntas sobre otras comunidades autónomas. En ese sentido, se organizará una reunión con profesionales de la educación, en concreto, especializados en la rama de la gamificación para obtener resultados más precisos en lo vinculado a la parte educativa del juego, así como mejorar los aspectos de este que no favorezcan el aprendizaje.

Por otra parte, antes de aplicarlo en colegios, se probará el juego con grupos de estudiantes de 10 a 16 años para terminar de ajustar la dificultad de las preguntas y el nivel de comprensión de las reglas del juego.

Además, se ha planteado que la versión del juego sobre la Región de Murcia sea utilizada por la propia Dirección General de Acción Exterior y Cooperación para la promoción de la región tanto en el exterior como en el interior de esta, a través de las casas regionales, con las preguntas que han sido elaboradas con estos contenidos. Para dicho fin, las preguntas serán traducidas al inglés, de forma que puedan ser comprendidas en aquellos países que no sean de habla hispana. En este contexto, también se ha acordado la creación de contenidos para redes sociales con publicaciones del estilo "¿Sabías que...?".

Asimismo, se va a participar en la próxima convocatoria de proyectos de innovación educativa de la Universidad de Murcia para implementar la versión interactiva del juego usando software de gamificación y aprovechando el fondo documental creado.

Saliendo del ámbito educativo podría darse el caso de que fuera utilizado de forma personalizada en una persona o un grupo de personas. Por ejemplo, una familia podría adaptar las preguntas y crear una versión con preguntas sobre su árbol genealógico, su historia y los viajes que han realizado.

Por otro lado, saltando al ámbito de la salud, el juego puede ser usado por trabajadores sociales en centros de la tercera edad, con preguntas personales o con preguntas de cultura general para trabajar la memoria y combatir enfermedades como el Alzheimer.

El último grupo de interés de este proyecto corresponde con aquellos que encuentren atractiva la ciencia abierta, y, en concreto, la dinámica de ONS, así como aquellos investigadores que busquen encontrar un caso práctico de esta. Se pretende que este trabajo constituya una referencia de ONS para investigaciones futuras sobre esta tipología de ciencia abierta. Así como constituir un ejemplo de esta práctica para otras iniciativas que puedan realizarse utilizando dicha dinámica. Además, el blog continuará en activo y podrá ser modificado con nuevas ideas y tecnologías con el paso del tiempo. En este sentido, se iniciará una campaña de promoción del recurso educativo, de forma que se dé a conocer el recurso entre el personal docente de la Región y que *Jugando en Abierto* pueda llegar a un mayor número de usuarios que contribuyan con sus ideas y sugerencias al proyecto, pudiendo así formar una comunidad virtual colaborativo, para lo que se crearán foros vinculados al blog.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS²⁸

- Bezjak, S., Clyburne-Sherin, A., Conzett, P., Fernandes, P., Görögh, E., Helbig, K., Kramer, B., Labastida, I., Niemeyer, K., Psomopoulos, F., Ross-Hellauer, T., Schneider, R., Tennant, J., Verbakel, E., Brinken, H. y Heller, L. (2018). *Open Science Training Handbook*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1212496>
- Bradley, J.C. (2009). *Open Notebook Science*. Nasa Goddard Space Flight Center. Drexel University. <https://istcolloq.gsfc.nasa.gov/sites/isat/files/bradley.pdf>
- Budapest Open Access Initiative.(2023). *Iniciativa de Budapest para el Acceso Abierto*. BOAI. <https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read/spanish-translation/>
- Clinio, A. (2015). Por que open notebook science? Uma aproximação às ideias de Jean-Claude Bradley. En: Albagli et al. *Ciência aberta, questões abertas*, 253-281. https://www.academia.edu/15200798/Por_que_open_notebook_science_Uma_aproxima%C3%A7%C3%A3o_%C3%A0s_ideias_de_Jean_Claude_Bradley
- Cragin, Melissa H., Heidorn, P. Bryan., Palmer, Carole L. y Smith, Linda C., (2007) *An Educational Program on Data Curation*. University of Illinois Urbana-Campaign. <http://hdl.handle.net/2142/3493>
- Creative Commons. (2024). CC BY-SA 4.0 Deed Atribución-CompartirIgual <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es>
- 3dsystems. (s.f.). ¿Qué es un archivo.stl?. <https://es.3dsystems.com/quickparts/learning-center/what-is-stl-file>
- Fausto, S. (2013). Evolución del Acceso Abierto-breve histórico. *Scielo en Perspectiva*. <https://blog.scielo.org/es/2013/10/21/evolucion-del-acceso-abierto-breve-historico/>
- FreeCAD. (s.f.). *FreeCAD. Tu propio modelador paramétrico 3D* https://www.freecad.org/index.php?lang=es_ES

²⁸ En la elaboración de este TFG se ha seguido la norma APA en su 7ª edición.

- Gallardo-López, J. A. y Gallardo Vázquez, P. (2018). Teorías del juego como recurso educativo. *IV Congreso Virtual Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa INNOVAGOGÍA 2018*. <http://hdl.handle.net/10433/6824>
- Grupo Imar. (s.f.) *PLA: El Material Sostenible Que Sustituye Al Plástico En Packaging*. <https://grupo-imar.com/pla-el-material-sostenible-que-sustituye-al-plastico-en-packaging/#:~:text=El%20PLA%2C%20tambi%C3%A9n%20denominado%20%20C3%A1cido,los%20pl%C3%A1sticos%20provenientes%20del%20petr%C3%B3leo>
- La Fuente, A., Freire, J., y Gómez, D. (2018). El arte de documentar. En Sierra et al. (Eds.). *Ciudadanía digital y democracia participativa*, 47-59. https://www.academia.edu/37938364/El_arte_de_documentar
- Minerva Torres, C. y Torres Perdomo, M. E. (2007). *El juego como estrategia de aprendizaje en el aula*. http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/16668/juego_aprendizaje.pdf
- Mosquera Gende, I. (2019). ¿Gamificas o juegas? Diferencias entre ABJ y Gamificación. *Revista Noticias*. <https://www.unir.net/educacion/revista/gamificas-o-juegas-diferencias-entre-abj-y-gamificacion/>
- Moya Martínez, A. M. (2010). Recursos didácticos en la enseñanza. *Innovación y experiencias educativas*, 45(6), 1-9. https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_26/ANTONIA_MARIA_MOYA_MARTINEZ.pdf
- Orense Fuentes, M. y Rojas Orduña, O.I. (2010) *SEO Cómo triunfar en buscadores*. Madrid: ESIC. https://books.google.es/books/about/SEO_C%C3%B3mo_triunfar_en_buscadore.html?id=rJ0bIFsEcjC&redir_esc=y
- Piaget, J. (1984). *El criterio moral en el niño*. Ediciones Martínez Roca.
- RAE. (s.f.). Juego. En *Diccionario de la Lengua Española*. <https://dle.rae.es/juego>.

- Rivera Morales, R., López Ibarra, A. y Ramírez Montoya, M. S. (2011). Estrategias de comunicación para el descubrimiento y uso de recursos educativos abiertos. *REICE. Revista iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio en educación*, 9(4), 141-157. <https://doi.org/10.15366/reice2011.9.4.008>
- Santos-Hermosa, G. y Abadal Falgueras, E (2022). *Recursos educativos abiertos. Una pieza fundamental para afrontar los actuales retos de la Educación Superior*. Octaedro. <https://octaedro.com/wp-content/uploads/2022/03/9788419023704.pdf>
- Scifund Challenge. (s.f.). Why should you keep an Open Notebook?. *ScifundCHALLENGE*. <https://scifundchallenge.org/project/why-should-you-keep-an-open-notebook/>
- UltiMaker. (s.f.). *UltiMaker Cura*. <https://ultimaker.com/es/software/ultimaker-cura/>
- UNESCO. (2002). *Forum on the impact of open courseware for Higher Education in developing countries (final report)*. París: Unesco. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000128515>
- UNESCO. (2021). *Recomendación de la UNESCO sobre la Ciencia Abierta*. <https://doi.org/10.54677/YDOG4702>
- Universidad de Murcia. (2018). *Normativa del Trabajo Fin de Grado de la Facultad de Comunicación y Documentación*. <https://www.um.es/documents/121627/11226325/TFG-Normativa.pdf/80774cab-bcc0-4060-834f-960c6cac0f54>
- Werbach, K. y Hunter, D. (2013). *Gamificación: Revoluciona tu negocio con las técnicas de los juegos*. Pearson.

9. ANEXO I. LISTA DE PREGUNTAS

1. **¿Qué fue Francisco Salzillo?**
 - a. Escultor
 - b. Político
 - c. Pintor
2. **¿Dónde puedo ir si quiero ver arqueología subacuática?**
 - a. Al Museo Nacional de Arqueología Subacuática en Cartagena
 - b. Al Museo de la Ciudad de Murcia
 - c. Al Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia
3. **¿Qué famoso actor murciano sale en la serie La Casa de Papel?**
 - a. Francisco Rabal
 - b. Carlos Santos
 - c. Jaime Lorente
4. **¿Por qué provincias pasa el río Segura?**
 - a. Jaén, Albacete, Murcia y Alicante
 - b. Albacete, Murcia y Alicante
 - c. Jaén, Almería y Alicante
5. **¿Cuántos municipios tiene Murcia?**
 - a. 34
 - b. 45
 - c. 30
6. **¿El corazón de qué rey está enterrado en la Catedral de Murcia?**
 - a. Sancho I de León
 - b. Alfonso X, el Sabio
 - c. Alfonso XIII
7. **¿Qué procesión se conoce como la “Procesión de los Salzillos”?**
 - a. La del Lunes Santo
 - b. La del Viernes de Dolores
 - c. La del Viernes Santo
8. **¿A qué rey se le conoce por el apodo “el Sabio”?**
 - a. Alfonso X
 - b. Felipe VI
 - c. Felipe II

- 9. ¿Por qué se conoce al rey Alfonso X con el apodo de “El Sabio”?**
- Era un mote de infancia
 - Porque perteneció al Consejo de Sabios de París
 - Porque se rodeó de científicos, expertos, poetas y traductores
- 10. ¿En qué meses se realiza la Romería de la Virgen de la Fuensanta?**
- En abril y en septiembre
 - En enero y febrero
 - Solamente en septiembre
- 11. ¿Cuál es el origen de que se realice la Romería de la Virgen de la Fuensanta?**
- Nace tras una sequía muy larga
 - Tiene su origen tras unas lluvias muy intensas
- 12. ¿La hoja de qué árbol contiene el paparajote?**
- Naranja
 - Limonero
 - Olivo
- 13. ¿Quién introdujo el pimiento en Murcia?**
- Cristóbal Colón
 - Isabel I de Castilla
 - Alfonso X, el Sabio
- 14. ¿Qué ingredientes contiene el zarangollo?**
- Revuelto de huevo, cebolla, calabacín y patata
 - Patata, huevo, berenjena y pimiento
 - Patata, cebolla y pimiento
- 15. ¿Qué zonas con Denominación de Origen del vino existen en la Región de Murcia?**
- Jumilla, Caravaca de la Cruz y Calasparra
 - Yecla, Moratalla y Bullas
 - Jumilla, Bullas y Yecla
- 16. ¿Qué tres parques temáticos existen en la Región de Murcia?**
- Terra Natura, Parque de Tentegorra de Cartagena y Parque Minero de La Unión
 - Terra Mítica, Parque Minero de La Unión y el Aquapark
 - Terra Natura, Aqualandia y Terra Mítica
- 17. ¿A qué lugar de Archena puedo ir si necesito relajarme un rato?**
- A la bolera
 - Al Casino de Archena
 - Al Balneario de Archena

18. ¿Qué club de gimnasia rítmica murciano se proclamó campeón de España en 2019?

- a. El Club Cronos (Puente Tocinos)
- b. El Club Mazas (Mazarrón)
- c. El Club Trama (Bullas)

19. ¿Qué cantante murciana representó a España en el Festival de Eurovisión en 2014?

- a. Sole Giménez
- b. Ruth Lorenzo
- c. Mari Trini

20. ¿Cuándo se celebra el Bando de la Huerta?

- a. El primer jueves después de Semana Santa
- b. Un mes después del primer día de Pascua
- c. El primer martes después de Semana Santa

21. ¿De dónde viene la celebración del Bando de la Huerta?

- a. Las clases altas lo crearon para burlarse de la gente humilde de Murcia
- b. Para celebrar las costumbres del pueblo murciano

22. ¿Qué prenda de ropa llevan los hombres en lugar de pantalones en el Bando de la Huerta?

- a. Zaragüeles
- b. Enaguas
- c. Refajo

23. ¿Cómo se llama la falda que llevan las mujeres en el Bando de la Huerta?

- a. Pico
- b. Refajo
- c. Enaguas

24. ¿Cómo se llaman las viviendas típicas de la huerta de Murcia?

- a. Barracas
- b. Casetas

25. ¿Qué accidente geográfico separa el Mar Menor del Mar Mediterráneo?

- a. La laguna de la Azohía
- b. La Isla del Barón
- c. La Manga del Mar Menor

26. ¿Qué poetisa cartagenera fue la primera mujer en formar parte de la Real Academia Española?

- a. Carmen Conde
- b. Leonor Guerra Albadalejo

c. Purificación Pérez Gaya

27. ¿Qué guitarrista lorquino fue conocido mundialmente?

a. Narciso Yepes

b. Sánchez Lozano

c. Paco de Lucía

28. ¿A qué escritor murciano le debemos la creación de la Universidad de Murcia por su insistencia en crearla?

a. Ricardo Gil

b. Pedro Jara Carrillo

c. Antonio Botías

29. ¿Qué escritor y periodista de guerra cartagenero es miembro de la Real Academia Española?

a. Arturo Pérez-Reverte

b. Paco Mengual

c. Antonio Botías

30. ¿Qué era Antonio Campillo?

a. Un escultor

b. Un político

c. Un pintor

31. ¿Qué murciano representó a España en Eurovisión en el año 2021?

a. Arde Bogotá

b. Xuso Jones

c. Blas Cantó

32. ¿Quién fue el creador del Himno de Murcia?

a. Pedro Jara Carrillo

b. José Luis Perales

c. Joan Manuel Serrat

33. Continúa la letra del Canto a Murcia “En la huerta del Segura cuando ríe una huertana...”

a. ...resplandece de hermosura toda la vega murciana"

b. ...luce la catedral más hermosa"

34. ¿Cuál de estos versos corresponde al himno de Murcia?

a. "En la huerta del Segura"

b. "¡Murcia!, la Patria bella de la Huerta Sultana"

- 35. ¿Qué tenista murciano ha batido récord al convertirse en uno de los jugadores más jóvenes en ser número uno de la ATP?**
- Nicolás Almagro
 - Carlos Bautista
 - Carlos Alcaraz
- 36. ¿Qué famoso festival de música patrocinado por una marca de cervezas se celebra en Murcia?**
- El Warm Up
 - El Leyendas del Rock
 - El ColaFest
- 37. ¿Qué grupo musical cartagenero estuvo nominado a los Grammys en 2023?**
- Arde Bogotá
 - Los Jesuses de Águilas
 - Los Lokos
- 38. ¿Qué fiesta cuenta la historia de la ciudad de Murcia?**
- Los Moros y Cristianos
 - Los Romanos y Cartagineses
 - Las pelotas de Patiño
- 39. ¿En qué ciudad se celebra el Año Jubilar cada siete años?**
- En Lorca
 - En Molina de Segura
 - En Caravaca de la Cruz
- 40. El Mar Menor está considerado como la laguna más grande de Europa**
- Verdadero
 - Falso
- 41. ¿Cómo se llama el club de fútbol de la ciudad de Cartagena?**
- Efesé
 - Cartago
 - Cartagena Fútbol Club
- 42. ¿Cuántas medallas olímpicas individuales han conseguido deportistas de la Región?**
- 1
 - Ninguna
 - 3
- 43. ¿A qué piloto de Moto GP apodan “el tiburón de Mazarrón”?**
- Pedro Acosta

- b. Álex Márquez
- c. Miguel Oliveira

44. ¿En qué año fue la primera temporada del Real Murcia en 1ª División?

- a. Temporada 1940-1041
- b. Temporada 1987-1988
- c. Nunca ha estado en 1ª División

45. ¿Cuántas ediciones de la Copa del Rey de Baloncesto ha jugado el CB Murcia/ UCAM Murcia?

- a. 3
- b. 6
- c. 9

46. ¿Cuántos títulos de liga tiene El Pozo?

- a. 1
- b. 3
- c. 5

47. ¿Qué río atraviesa la ciudad de Murcia?

- a. El río Mundo
- b. El río Ebro
- c. El río Segura

48. ¿Qué jugador de baloncesto murciano fue el MVP del mundial sub-19 de 2023?

- a. Sergio de Larrea
- b. Izan Almansa
- c. Lucas Langarita

49. ¿Cuántas provincias tiene la Región de Murcia?

- a. 1
- b. 6
- c. 3

50. Jumilla, Beniel, Santomera y Pulpí son municipios de la región de Murcia

- a. Verdadero
- b. Falso

51. ¿Cuántos habitantes tiene la ciudad de Cartagena?

- a. Menos de 100.000
- b. Más de 300.000
- c. Entre 200.000 y 300.000

52. ¿En qué municipio se encuentra el Pico de Revocadores (punto más alto de la Región)?

- a. Moratalla
- b. Caravaca de la Cruz
- c. Calasparra

53. ¿Tras Murcia y Cartagena, cuál es el municipio más poblado?

- a. Lorca
- b. Águilas
- c. Jumilla

54. Di una letra del abecedario por la cual no empiece ningún municipio de la región

- a. A
- b. B
- c. Z

55. ¿Cuál es el municipio menos poblado de la Región?

- a. Ojós
- b. El Moral
- c. Los Alcázares

56. ¿Qué dos municipios de la región están entre los 10 más extensos de España?

- a. Lorca y Jumilla
- b. Jumilla y Cartagena
- c. Alhama y Yecla

57. ¿Cuántos municipios de la región tienen nombre de animal?

- a. 2
- b. 4
- c. 6

58. ¿Cuántos colores tiene la bandera de la región?

- a. 2
- b. 1
- c. 4

59. ¿Cuál es la temperatura media de la región?

- a. 19, aproximadamente
- b. 9, aproximadamente
- c. 29, aproximadamente

60. ¿Qué mar/es baña/n las playas de la región?

- a. Mar Mediterráneo y Mar Menor

b. Mar Menor

c. Mar Mediterráneo

61. Archena tiene más habitantes que Beniel

a. Verdadero

b. Falso

62. ¿Cuántas comarcas tiene Murcia?

a. 8

b. Murcia no tiene comarcas

c. 9

63. ¿Cuál fue el primer Grand Slam de Carlos Alcaraz?

a. Us Open 2022

b. Grand Slam 2024

c. Us Open 2019

64. ¿De dónde es la piloto de motos Ana Carrasco?

a. Cehegín

b. El Roldán

c. Moratalla

65. ¿En qué equipo de la comunidad de Madrid juega el ciezano Isi Palazón?

a. El Rayo Vallecas

b. Las Rozas

c. El Torreblanca

66. ¿Cuántos equipos de fútbol de la región hay entre las 4 primeras categorías del fútbol español?

a. 5

b. 10

c. 8

67. ¿En qué año se celebró el primer año jubilar en Caravaca de la Cruz?

a. 1987

b. 2009

c. 1981

68. ¿En qué año fue el terremoto de Lorca?

a. 2011

b. 2013

c. 2006

69. ¿En qué año se inauguró el teatro Romea de Murcia?

- a. 1834
- b. 1799
- c. 1862

70. ¿Qué maldición existe sobre el Teatro Romea?

- a. Que se producirán tres incendios cuando el aforo esté completo
- b. Que por las noches se oyen los llantos de un niño

71. ¿Quién es el presidente actual (2024) de la Región de Murcia?

- a. Ramón Luis Valcárcel
- b. Fernando López Miras
- c. José Ballesta

72. ¿Quién es el alcalde actual (2024) de la ciudad de Murcia?

- a. José Ballesta
- b. Fernando López Miras
- c. Juan José Pedreño

73. ¿Quién es la alcaldesa actual (2024) de la ciudad de Murcia?

- a. Noelia Arroyo
- b. Carmen Conesa
- c. Concepción Giménez

74. Cuando en Murcia decimos ‘leja’ nos estamos refiriendo a ...

- a. Una puerta
- b. Una balda
- c. Un tipo de ave

75. ¿Cómo se conoce al dialecto murciano?

- a. Panocho
- b. Afincado
- c. Huertano

76. ¿En qué posición se encuentra la torre de la Catedral de Murcia en el ranking de catedrales cristianas más altas?

- a. 1ª
- b. 5ª
- c. 2ª

77. Nunca ha habido una alcaldesa mujer en la ciudad de Murcia

- a. Verdadero
- b. Falso

78. ¿En qué año llegó el AVE a Murcia?

- a. 2015
- b. 2018
- c. 2022

79. ¿En qué fecha se creó el cantón de Cartagena?

- a. 1866
- b. 1873
- c. 1911

80. ¿Cómo se llamaba la ciudad de Cartagena durante el dominio romano?

- a. Cartagonova
- b. Hispanova
- c. Cartaginarus

81. ¿Qué ilustre científico cartagenero inventó el submarino torpedero?

- a. Isaac Peral
- b. Romeo Santos
- c. Amadeo Ruiz

82. ¿De dónde viene el nombre Mar Menor?

- a. Se desconoce el origen
- b. Debe su nombre al «Mar Mayor»: el Mar Mediterráneo

83. En 1987 se creó una ley que protegía la albufera del Mar Menor. ¿En qué año se eliminó?

- a. 1998
- b. 2015
- c. 2001

84. ¿De qué fecha data la conocida manifestación ‘SOS Mar Menor’?

- a. 2019
- b. 2023
- c. 2015

85. ¿Quién fue el primer presidente autonómico de la región?

- a. Andrés Hernández Ros
- b. Ricardo Gil
- c. Fernando López Miras

86. ¿Cuándo se celebra el Día de la Región de Murcia?

- a. 9 de junio
- b. 14 de junio
- c. 9 de septiembre

87. ¿En qué siglo fue fundada la Universidad de Murcia?

- a. XX
- b. XXI
- c. XIX

88. ¿Cómo se llama la diócesis de la región y en qué ciudad se encuentra su catedral?

- a. Diócesis de Cartagena y Catedral de Murcia
- b. Diócesis del Segura y Catedral de Cartagena
- c. Diócesis de Murcia y comarcas

89. ¿Desde que etapa de la prehistoria está poblada Lorca?

- a. Neolítico
- b. Edad Media
- c. Paleolítico

90. ¿Cuántas universidades hay en la Región de Murcia?

- a. 3: UMU, UCAM y UPCT
- b. 2: UMU y UPCT
- c. 2: UMU y UCAM

91. ¿Qué ciclista murciano fue campeón del mundo en 2018?

- a. Claudio Casas
- b. Alejandro Valverde
- c. Fran Pérez

92. ¿En qué parada del tranvía te tienes que bajar si quieres ir a la Nueva Condomina?

- a. Nueva Condomina
- b. Residencia Universitaria
- c. La Ladera

93. ¿Cómo se llama la Fimoteca de Murcia?

- d. Francisco Rabal
- e. Jara Carrillo
- f. Fimoteca Regional Neoflim

94. ¿Cómo se conoce a los distintos barrios/ áreas del municipio de Cartagena?

- g. Diputaciones
- h. Pedanías
- i. Distritos

95. La Catedral de Murcia es un magnífico ejemplo de arquitectura helenística

- j. Verdadero
- k. Falso

96. ¿De qué famoso personaje murciano recibe el nombre la Gran Vía de Murcia?

- l.** Del escritor Francisco Salzillo
- m.** La Gran Vía no recibe su nombre de ningún personaje
- n.** Del escultor Francisco Salzillo

97. ¿Cuál es la pedanía situada a más altitud de la Región de Murcia?

- o.** Inazares
- p.** Cañada de la Cruz
- q.** Archivel

98. ¿Con cuántas Comunidades Autónomas colinda la Región de Murcia?

- r.** 3
- s.** 4
- t.** 2

99. ¿De dónde recibe su nombre la Pasarela de Manterola en la ciudad de Murcia?

- u.** De Javier Manterola, el arquitecto que la diseñó
- v.** De Javier Manterola, el obispo actual de Murcia
- w.** De Javier Manterola, el alcalde que la inauguró

100. ¿Cuál es el baile tradicional de la Región de Murcia?

- x.** La jota murciana
- y.** Los cuartetos de pandereta
- z.** La sardana murciana

10. ANEXO II. ENTRADAS DEL BLOG

1. Un juego educativo en ciencia abierta:

<https://jugandoabierto.palomaballesta.es/juego/juego-educativo-ciencia-abierta/>

2. Nuevo apartado de preguntas frecuentes:

<http://jugandoabierto.palomaballesta.es/uncategorized/nuevo-apartado-de-preguntas-frecuentes/>

3. Manual de juego:

<https://jugandoabierto.palomaballesta.es/juego/manual-de-juego/>

4. Las casillas de juego:

<http://jugandoabierto.palomaballesta.es/casillas/casillas-de-juego/>

5. Las banderas del juego:

<http://jugandoabierto.palomaballesta.es/piezas/las-banderas-del-juego/>

6. Evolución de prototipos de casillas:

<http://jugandoabierto.palomaballesta.es/casillas/evolucion-prototipos-casillas/>

7. Juego educativo sobre la Región de Murcia:

<https://jugandoabierto.palomaballesta.es/juego/juego-educativo-sobre-la-region-de-murcia/>

8. Nueva página de repositorio:

<http://jugandoabierto.palomaballesta.es/uncategorized/nueva-pagina-de-repositorio/>

9. Nombre del juego educativo:

<https://jugandoabierto.palomaballesta.es/juego/nombre-del-juego-educativo/>

10. Cambio en las tarjetas:

<https://jugandoabierto.palomaballesta.es/juego/cambio-en-las-tarjetas/>

11. Casilla especial: la torre:

<http://jugandoabierto.palomaballesta.es/casillas/casilla-especial-la-torre/>

12. Nombre del juego: varias opciones:

<https://jugandoabierto.palomaballesta.es/juego/nombre-del-juego-varias-opciones/>

13. Casilla especial: el pozo:

<http://jugandoabierto.palomaballesta.es/casillas/casilla-especial-el-pozo/>

14. Cambio en el manual de juego:

<http://jugandoabierto.palomaballesta.es/instrucciones/cambio-en-manual-de-juego/>

15. Versión en línea de las preguntas:

<https://jugandoabierto.palomaballesta.es/juego/version-en-linea-de-preguntas/>